

ACOTACIONES

Egresados de la segunda generación de la Licenciatura en Químico FÁrmaco-Biólogo de la Universidad Popular de la Chontalpa Impacto en la economía y el mercado laboral del Estado de Tabasco

Marco Antonio Zavala González*

Roberto Romero Mendoza**

Rosa Victoria Mijangos Rodríguez***

(Recibido: abril 2010, Aceptado junio 2010)

RESUMEN

Objetivo: Analizar el impacto laboral y económico de los egresados de la 2ª generación de Químico FÁrmaco-Biólogo de la Universidad Popular de la Chontalpa, en el Estado de Tabasco, México.

Participantes y métodos: Diseño: transversal, descriptivo. Universo: 89 egresados de la generación 2006-2009. Muestra: no probabilística por conveniencia. Criterios de selección: exalumnos registrados en la base de datos (BD) del departamento de seguimiento de egresados, cualquier edad y sexo, información para contacto incluida en la BD, aceptar participar. Variables: sociodemográficas. Instrumentos: encuesta. Procedimientos: se encuestó vía telefónica y por e-mail a quienes proporcionaron esta información. Análisis: estadística descriptiva. Software: SPSS® 10.0.

Resultados: 24 egresados, 79.2% femeninos y 20.8% masculinos. Edad media 25 ± 3.7 años, intervalo 23-33 años. Titulados 58.3%. Económicamente activos 50%. Subempleados y sobrecalificados 75%. Ingreso diario \$167.78. Participación de los egresados en el Producto Interno Bruto (PIB) Estatal 2009, 0.00007%.

Conclusiones: La tasa de egresados insertos al mercado laboral es similar a la informada por otros autores. La tasa de subempleados y sobrecalificados es mayor a la reportada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. El ingreso diario fue similar al obtenido vía PIB *per cápita*. La participación de los egresados económicamente activos en la generación del PIB Estatal, es escasa.

Palabras clave: Egresados; Educación Superior; Químico FÁrmaco-Biólogo; Impacto Social; Impacto Económico; Producto Interno Bruto

ABSTRACT

Objective: To analyze the labor and economic impact of graduated 2nd generation of Chemical Pharmaco-Biologist of Universidad Popular de la Chontalpa, in Tabasco State.

Participants and methods: Cross-sectional and descriptive design. Universe: 89 graduates of 2006-2009 generation. Sample: no randomized for convenience. Selection criteria: ex-students registered in the data base (DB) of graduated pursuit department, any age and sex, contact information included in the DB, to accept participate. Variables: socio-demographics. Instruments: survey. Procedures: be interviewed for telephone and e-mail to those given this information. Analysis: descriptive statistic. Software: SPSS® 10.0.

Results: 24 graduated; 79.2% females and 20.8% males. Mean age 25 ± 3.7 years-old, interval 23-33 years-old. Titled 58.3%. Active economically 50%. Underemployed and overqualified 75%. Daily income \$167.78. Participation of graduated in the State Gross Internal Product (GIP) 2009, 0.00007%.

Conclusions: The graduated rate inserting in the labor market is similar to informed for other authors. The graduated rated underemployed and overqualified is major to report for Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. The daily income was similar to obtained GIP *per capita* way. The participation of graduated active economically in the State GIP generation is scarce.

Key words: Graduated; Superior Education; Pharmaco-Biologist Chemistry; Social Impact; Economic Impact; Gross Internal Product.

* Marco Antonio Zavala González. e-mail: zgma_51083@yahoo.com.mx

INTRODUCCIÓN

Para lograr una educación de excelencia que lleve a formar a los profesionales del Siglo XXI, es necesario fortalecer la cultura de superación y evaluación del proceso educativo por medio de instrumentos y mecanismos que permitan retroalimentar la calidad de este proceso; uno de ellos es a través de la caracterización de la práctica profesional, definida como la aplicación concreta y autónoma de una profesión, en un lugar, tiempo y circunstancias determinadas. Desde esta perspectiva, resulta importante conocer cuáles son sus realidades, su inserción en el ejercicio y la práctica profesional que desempeñan y sobre todo, el impacto en la sociedad. En este sentido, corresponde un papel central a la educación, ya que los profesionistas formados en las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen que demostrar sus capacidades, conocimientos, habilidades y responsabilidades en el ejercicio profesional, compitiendo en un espacio laboral inestable, sobre todo si se acepta que en términos reales, la relación alumno-escuela en las IES finaliza en el momento en que se otorga un título profesional (Fernández-Pérez, 2006).

Los cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales que se viven en nuestro país, crean nuevos retos a las IES; uno de éstos, es la evaluación constante del impacto que en la sociedad tienen los procesos académicos, para ello es preciso la generación de estrategias para conocer el impacto de su acción e identificar nuevas demandas formativas en cada una de las prácticas profesionales, todo ello con la finalidad de responder a las necesidades sociales (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2004).

En ese contexto, la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), ha creado el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados con el propósito de evaluar, de manera sistemática, la pertinencia de sus procesos formativos, así como el papel que juegan sus egresados en el desarrollo de su entorno. Esto para contar con mejores indicadores para retroalimentar el currículo, en función de las nuevas exigencias que plantean los ámbitos social y productivo del estado, la región y el país; así como fortalecer la formación de profesionales capaces de asimilar las transformaciones del entorno y responder de

manera propositiva e innovadora. Hasta el momento, no se conocen resultados publicados de la implementación de este programa.

El Químico Fármaco-Biólogo (QFB) es capaz de: medir, evaluar e investigar los parámetros bioquímicos en todos los seres vivos mediante la aplicación de las ciencias exactas. El perfil del egresado de esta licenciatura, incluye las siguientes capacidades: 1) Efectúa análisis clínicos para el diagnóstico y establece sistemas de control de calidad y realiza la administración de los laboratorios de análisis químico clínicos. 2) Participa en la detección y solución de los problemas de salud pública, en sus aspectos metodológicos y legales. 3) Participa en el diseño y evaluación de preparaciones alimenticias para asegurar un mínimo de calidad al consumidor, verifica el cumplimiento de normas oficiales. 4) Establece y desarrolla el control de calidad durante la fabricación y distribución de alimentos y fármacos. 5) Escoge la forma de preservar adecuadamente alimentos y fármacos incluyendo su empaque y acondicionamiento. 6) Se encarga de la producción, acondicionamiento y control de calidad de los aspectos químicos, fisicoquímicos, farmacológicos, toxicológicos y microbiológicos de fármacos, farmoquímicos, sustancias auxiliares y cosméticos. 7) Participa en la evaluación de la actividad farmacológica, biofarmacéutica y farmacocinética de los fármacos y de las formas farmacéuticas conocidas y en proceso de investigación. 8) Evalúa nuevas acciones de fármacos ya conocidos. 9) Desarrolla y evalúa la forma farmacéutica más apropiada para la administración de un fármaco. 10) Administra la farmacia hospitalaria, la industria farmacéutica y la industria alimentaria. 11) Realiza análisis bacteriológicos para diagnóstico clínico y participa en la industria de las fermentaciones. 12) Prepara y evalúa productos biológicos. 13) Desarrolla estudios de postgrado e investigación, lo que le permitirá participar en el desarrollo de nuevas tecnologías acordes a las necesidades del país. 14) Participa en la docencia en varios niveles de la enseñanza. Por otra parte, el campo laboral en el que el QFB se puede desempeñar, incluye: 1) Producción y Control de Alimentos, Complementos y Suplementos Alimenticios. 2) Diseño, Elaboración y Control de Productos Biológicos y Farmacéuticos. 3) Implementación, Desarrollo y Coordinación de Actividades de

Farmacia Clínica, Hospitalaria y Atención Farmacéutica. 4) En el Laboratorio Clínico, Microbiología y de Control Ambiental. 5) En el Campo de la Docencia, Investigación y Salud Pública (Universidad de Guadalajara, 2009; Universidad Popular de la Chontalpa, 2005).

En el año 2005, se incorporó a la oferta educativa de la UPCH, la Licenciatura en QFB, a la fecha, se desconoce el impacto que los egresados de esta Licenciatura han tenido sobre la economía y el mercado laboral del Estado de Tabasco. Por consiguiente, se realizó un estudio con el objetivo de analizar el impacto laboral y económico de los egresados de la 2ª generación de QFB de la UPCH, en el Estado de Tabasco, México.

PARTICIPANTES Y MÉTODOS

Se realizó una investigación transversal, descriptiva, en la que el universo de estudio fueron 89 egresados de la generación 2006-2009 (2ª generación) de la Licenciatura en QFB de la UPCH, registrados en la base de datos (BD) del Departamento de Seguimiento de Egresados (DSE) de la mencionada universidad. Se tomó una muestra no probabilística por conveniencia, en la que se incluyeron a todos los sujetos que cumplieron los siguientes criterios de selección: exalumnos de cualquier edad y sexo, regulares o irregulares, con información para contacto (e-mail y/o teléfono) incluida en la BD del DSE de la UPCH, que aceptaron participar en el estudio.

Las variables incluidas fueron: edad, sexo, estado civil, hijos, trabajo durante la licenciatura, año de egreso, titulación, postgrado, empleo actual, número de empleos, tiempo transcurrido entre el egreso y el primer empleo, lugar(es) de trabajo, puesto/cargo desempeñado, ingreso promedio mensual (IPM), y nivel de aceptación percibido en función de la IES de procedencia.

Para la recolección de la información, se diseñó una encuesta, que por su carácter descriptivo no requirió de validación de criterio, contenido ni constructo, asimismo, se prescindió de la estimación de su coeficiente de fiabilidad. La encuesta fue enviada por *e-mail* a los sujetos de quienes se contó con esta información en la BD del DSE, con un tiempo de espera de respuesta de dos semanas (23/Febrero al 09/Marzo de 2010), al mismo tiempo, se aplicó la encuesta vía telefónica a aquellos en los que se contó con este dato y el número telefónico

proporcionado se encontró vigente, excluyéndose en este último caso, a los sujetos que ya habían respondido la encuesta vía *e-mail*.

La información recopilada fue incorporada en una matriz de datos manufacturada empleando el *software* SPSS® versión 10.0 para entorno Windows® bajo licencia de uso particular. Los datos recolectados fueron analizados mediante estadística descriptiva.

El análisis del impacto económico de los egresados sobre la economía del Estado de Tabasco, se estimó mediante dos métodos: 1) Comparando su ingreso promedio diario (ingreso promedio mensual entre 30 [días promedio en un mes]) con el Producto Interno Bruto (PIB) *per cápita* del Estado de Tabasco para el año 2009; 2) Estimando la proporción que ocupa el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de la suma anual del IPM de los egresados encuestados, en el PIB 2009 del Estado de Tabasco. La información correspondiente al PIB *per cápita* del Estado, se obtuvo de la Secretaría de Planeación del Estado de Tabasco, en su informe referente al trimestre Octubre-Diciembre de 2009 (Secretaría de Planeación del Estado de Tabasco, 2009). Mientras que la información concerniente al PIB de la Entidad Federativa, se obtuvo del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), correspondiente al período 2003-2007 (Sistema de Cuentas Nacionales de México, 2009); asimismo, se obtuvo una aproximación al PIB 2009 del Estado de Tabasco, obteniendo el monto aproximado equivalente al porcentaje con que el Estado contribuye al PIB Nacional, con base en el PIB Nacional 2009 (Series Históricas del Producto Interno Bruto de México 1896-2008, 2009).

RESULTADOS

De los 89 egresados cuya información se encontraba en la BD del DSE de la UPCH, se encontraron 47 direcciones de e-mail, y 59 números telefónicos personales. En respuesta a los 47 e-mails enviados, se recibieron 8 encuestas contestadas, mientras que en respuesta a la marcación de los 59 números telefónicos, se obtuvo respuesta a 16 encuestas más, de modo que la muestra a estudiar fue de 24 sujetos.

PERFIL DEMOGRÁFICO

La media de edad de los encuestados, fue 25 ± 3.7 años, dentro de un intervalo de 23 a 33 años. El 79.2% fue de sexo femenino y el 20.8% masculinos (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Distribución de la población por sexo.

Fuente: Encuesta aplicada. QFB Generación 2006-2009, UPCH.

En cuanto al estado civil, la mayor proporción de los encuestados manifestó ser soltero(a), ocupando el 70.8%, perteneciendo el 29.2% restante al estado civil casado(a), encontrándose ausentes estados civiles como divorciado(a), separado(a), viudo(a) o unión libre. Se

Gráfico 2. Distribución de la población por estado civil.

Fuente: Encuesta aplicada. QFB Generación 2006-2009, UPCH.

observó además, que todos los egresados masculinos eran solteros (ver Gráfico 2).

Al cuestionarles sobre si tenían hijos o no, sólo el 33.3% refirió tenerlos. De esta proporción, el 100% de los egresados que refirieron tener hijos, fueron del sexo femenino. El número de hijos argumentados por las encuestadas, fue uno o dos, números que se presentaron en igual proporción, 50%-50%.

PERFIL ACADÉMICO

Al cuestionar a los egresados sobre si trabajaban mientras estudiaban la Licenciatura en QFB, sólo el 20.8% respondió de forma afirmativa. Al estratificar este resultado en función del sexo de los encuestados, se observó que la proporción de estudiantes-trabajadores fue similar entre femeninos, masculinos y el total (ver Gráfico 3).

En cuanto al año de egreso, el 100% manifestó haber egresado en el año 2009. No obstante, solamente el 58.3% refirieron estar titulados al momento de la encuesta, al explorar esta condición en función del sexo, se observó que la proporción de masculinos titulados fue significativamente mayor que la de femeninos (ver Gráfico 4).

Gráfico 3. Distribución de la población según condición de estudiante-trabajador

Fuente: Encuesta aplicada. QFB Generación 2006-2009, UPCH.

Por otra parte, al cuestionarles sobre si se encontraban cursando estudios de postgrado, se encontró que

ninguno de los encuestados respondió afirmativamente a dicho cuestionamiento.

Gráfico 4. Distribución de la población según condición de titulación

Fuente: Encuesta aplicada. QFB Generación 2006-2009, UPCH.

IMPACTO EN EL MERCADO LABORAL

Con respecto a la situación laboral actual, se encontró una proporción equitativa entre empleados y desempleados (50%-50%). Por otro lado, al examinar estos resultados en función del sexo y de la condición de "titulado", se observó que en cuanto al sexo, la mayor proporción de empleados actuales fueron masculinos (80%), mientras que en relación a la condición de "titulado", se observó

que persistió la proporción 50%-50% entre empleados y desempleados (ver Gráficos 5 y 6).

Al interrogar a los egresados empleados (12 egresados, 50% del total encuestado) sobre el tiempo transcurrido entre su egreso y su primer empleo, se observó que la media fue de 7 ± 4 meses, dentro de un intervalo de 0 a 12 meses, siendo un parámetro bimodal, encontrándose que los valores moda fueron 4 y 12 meses. Asimismo, no se observó diferencia significativa entre el

Gráfico 5. Distribución de los egresados empleados según sexo

Fuente: Encuesta aplicada. QFB Generación 2006-2009, UPCH

Gráfico 6. Distribución de los egresados empleados según condición de "titulado".

Fuente: Encuesta aplicada. QFB Generación 2006-2009, UPCH.

tiempo promedio de obtención de empleo entre "titulados" y "no titulados", y entre femeninos y masculinos. Además, ninguno de los sujetos manifestó tener más de un empleo.

En cuanto al sitio de empleo, la mayor proporción (33.3%) argumentó trabajar en un Laboratorio Clínico, situándose en segundo lugar el empleo en Tiendas de Consumo con 25%, y en tercer lugar, el trabajo en instituciones como Farmacias y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ambas presentes en 16.7%

(ver Gráfico 7).

Por otra parte, con respecto al puesto o cargo desempeñado en las instituciones, la mayor proporción (25%) argumentó desempeñarse como "Laboratorista", y en segundo lugar como "Auxiliar de Laboratorio", presente en 16.7% de los casos, otros puestos no relacionados directamente con el Perfil de Egreso de la Licenciatura en QFB como "Empleado de Mostrador", y "Empleado General", también estuvieron presentes en proporción significativa (ver Gráfico 8).

Finalmente, al interrogarles sobre el nivel de acep-

Gráfico 7. Distribución de los egresados empleados, según sitio de empleo.

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. Fuente: Encuesta aplicada. QFB Generación 2006-2009, UPCH.

Gráfico 8. Distribución de los egresados empleados, según puesto desempeñado

Fuente: Encuesta aplicada. QFB Generación 2006-2009, UPCH.

tación percibido en función de ser egresados de la UPCH, el 91.7% argumentó percibir un nivel "Medio" de aceptación, no observándose diferencia significativa entre lo argumentado por los "Empleados" en contraposición con los "Desempleados" (100% vs. 83.3%).

IMPACTO ECONÓMICO

Con respecto al impacto económico de los egresados de la Licenciatura en QFB sobre la Economía del Estado de Tabasco, el porcentaje correspondiente a los "Desempleados" (50%) argumentó no tener ingresos, por lo que dicho impacto, solamente fue evaluado en los "Empleados", observándose que de este grupo integrado por 12 sujetos, la media del IPM fue de \$5,033.33±\$2,812.42, dentro de un intervalo de \$2,400.00 a \$12,300.00, con

una moda de \$4,000.00 pesos al mes.

Tomando como base la media del IPM de los sujetos, se estimó el ingreso diario (ID), obteniendo el cociente del IPM entre 30 días promedio por mes (5033/30), obteniéndose un ID de \$167.78. Este resultado fue comparado con el ID obtenido del cociente del PIB *per cápita* de Tabasco proyectado para el año 2009, de \$60,721.00 pesos al año (Secretaría de Planeación del Estado de Tabasco, 2009; Burns, 2009), entre 365 días por año (60721/365), obteniéndose un ID de \$166.34. De modo que la diferencia entre el ID observado en los egresados encuestados comparado con el ID obtenido a través del análisis del PIB *per cápita*, fue de \$1.44 a favor de los egresados de la Licenciatura en QFB de la UPCH.

En relación a la participación de los egresados

Económicamente Activos de la Licenciatura en QFB en el PIB Estatal de Tabasco en el año 2009, ésta se examinó obteniendo la proporción que el ISR del ingreso anual del conjunto de egresados Económicamente Activos ocupó en el PIB Estatal. El PIB 2009 de Tabasco, fue obtenido de las proyecciones del Sistema de Información Regional de México (SIREM) informadas por la Secretaría de Planeación del Estado de Tabasco (Secretaría de Planeación del Estado de Tabasco, 2009; Burns, 2009), calculado a partir del PIB Estatal 2006 de Tabasco (\$204,677,000,000.00), a precios básicos del 2003, restándole el decremento de 4.9% estimado para el año 2009, resultando en \$194,647,827,000.00. De modo que considerando un ingreso anual de los egresados de la Licenciatura en QFB de la UPCH, estimado en \$724,800.00 (\$60,400.00 mensuales X 12 meses), se obtuvo la cantidad en pesos que corresponde al ISR (20%), que fue de \$144,960.00; que constituye el 0.00007% ($[144960 \cdot 100] / 194647827000$) del PIB Estatal en el año 2009. Es decir, la participación de los egresados Económicamente Activos de la Licenciatura en QFB en el PIB de Tabasco en el año 2009, fue de 0.00007%.

DISCUSIÓN

En primer lugar, es necesario hacer constar las limitaciones y sesgos del presente estudio, que corresponden en primer término al limitado tamaño de la muestra, que puede no ser representativa del universo en cuestión, los egresados de la generación 2006-2009 de la Licenciatura en QFB de la UPCH, que en el presente caso, corresponde al 27% del total, que puede no ser representativa, en tanto que se desconoce la probabilidad de ocurrencia del fenómeno en cuestión, en este caso, impacto laboral y económico al momento del estudio. Por otra parte, el sesgo que caracteriza a la presente investigación, es el correspondiente a los estudios que manejan información "sensible" como lo es ingreso mensual, que está sujeto a factores subjetivos de los encuestados como: memoria, estimación y temor a la difusión de información; por lo que dados estos factores, puede que el IPM de los encuestados haya sido subestimado. Asimismo, con respecto a la información utilizada para el análisis del impacto económico de los egresados sobre la economía

del Estado de Tabasco, tanto el PIB como el PIB *per cápita*, corresponden a estimados teóricos obtenidos por organismos externos no gubernamentales en su mayoría, lo que los sujeta también a cierto margen de error.

En segundo término, merece ser objeto de análisis, el perfil demográfico de los egresados, que corresponde a sujetos en su mayoría de sexo femenino, de estado civil soltero y sin hijos, perfil que guarda correspondencia con las características demográficas comunicadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) para el grupo etario correspondiente a los 20-30 años (Consejo Nacional de Población, 2006). No se encontraron referencias que hicieran alusión al perfil demográfico de los estudiantes de Licenciatura de otras carreras en esta u otras universidades.

Con respecto al perfil académico de los egresados, no se observó rezago entre los encuestados, lo que puede interpretarse como una característica favorable de los estudiantes de QFB de la UPCH, no obstante, dada la limitada cantidad de sujetos que respondieron a la encuesta, es factible que dicha observación esté sobreestimando el rendimiento de los egresados. Por otra parte, tomando como referencia el porcentaje de titulados en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reportado en el año 2007, que corresponde al 47% (García-Núñez, 2007), la proporción de titulados observado en esta serie, que corresponde al 58.3%, se encuentra ligeramente por arriba de la citada cifra. Asimismo, no se encontraron referencias alusivas a la proporción estudiantes que trabajan mientras cursan sus estudios de licenciatura.

En lo que respecta al impacto laboral de los egresados de la Licenciatura en QFB, en este estudio se observó que la tasa de inserción en el mercado laboral de éstos fue de 50%, cifra que se aproxima al 47-52% informado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (Rodríguez-Solera, 2003). Por otro lado, considerando que solamente el 25% se encuentran plenamente empleados en actividades directamente relacionadas con su perfil de egreso, y que el restante 75% se encuentran en actividades económicas ajenas en diferente grado a su campo de acción, este porcentaje se encuentra muy por encima del 32.35% de profesionistas empleados sobre-calificados, y del 26.94% de profesionistas subempleados, reportados por el INEGI (Instituto Nacional

de Estadística, Geografía e Informática, 2005). Este último fenómeno, el de los profesionistas subempleados y empleados sobre-calificados, puede ser explicado por medio de la aplicación de la Teoría de la Devaluación de los Certificados, que sostiene que al existir muchos profesionistas demandantes de empleo, el título se devalúa, de tal forma que cada vez se requieren más títulos para ocupar un mismo puesto (Navarro-Leal, 1998).

Finalmente, con respecto al impacto económico de los egresados de la Licenciatura en QFB de la UPCH, generación 2006-2009, su ID promedio obtenido en este estudio, es similar a este mismo parámetro, obtenido por medio del análisis del PIB *per cápita* del Estado para el año 2009; por lo que podemos afirmar que los sueldos y salarios de los sujetos encuestados, se encuentran dentro de la media estatal, no encontrándose referencias de otras universidades que hicieran alusión a observaciones similares. Mientras que en lo que respecta a la participación de los egresados en el PIB Estatal, no se encontraron referencias publicadas que hicieran alusión a aspectos relacionados, no obstante, resulta obvio que tal participación es ínfima. Sin embargo, si el lector permite este análisis, la suma con la que los egresados de la UPCH participan en el PIB Estatal, \$144,960.00, permitiría pagar el salario de un profesor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (máxima casa de estudios del Estado), para que éste diera 8 horas de clases diariamente (los cinco días hábiles de la semana) durante un año, con un salario base de \$55.00 por hora (salario actual de un profesor de asignatura de esta universidad), que suman un salario anual de \$105,600.00.

CONCLUSIONES

El perfil demográfico de los egresados de la Licenciatura en QFB de la UPCH generación 2006-2009, es similar al perfil reportado para este grupo etario por el CONAPO.

Las características correspondientes al perfil académico de egreso de los Licenciados en QFB de la UPCH generación 2006-2009, es similar a lo informado por otras instituciones de educación superior.

El impacto en el mercado laboral de los Licenciados en QFB de la UPCH generación 2006-2009, es inferior al reportado por el INEGI, pero similar al observado en otras IES.

El ID promedio de los Licenciados en QFB de la UPCH generación 2006-2009, económicamente activos, guarda correspondencia con el PIB *per cápita* del Estado de Tabasco para el año 2009.

La participación de los Licenciados en QFB de la UPCH generación 2006-2009, económicamente activos, al PIB Estatal, es ínfima.

La principal limitante para la realización de los estudios de egresados es la carencia de una BD para localización ágil de los exalumnos. No obstante, estos estudios pueden generar información anticipada al egreso, promoviendo una cultura de supervisión preventiva y correctiva que permita la oportuna detección y corrección de las diversas etapas del proceso educativo, misma que favorecerá la calidad de los egresados.

Se requieren estudios de mayor duración, con muestras más grandes e inclusión de otras variables, para obtener mejores conclusiones.

RECOMENDACIONES

Considerando el poco impacto laboral de los egresados observado en este estudio, y teniendo en cuenta los resultados similares informados por otras IES dentro del campo profesional explorado en esta investigación, es recomendable informar a los egresados de educación media superior las demandas del mercado laboral, o en su defecto, difundir la situación que sufren los egresados de licenciaturas como la analizada en este estudio, de modo que la elección de la licenciatura de los bachilleres esté fundamentada en la oferta y demanda de profesionistas, con el objetivo de disminuir el desempleo, el subempleo y la sobrecalificación en la región.

Se requiere mejorar la calidad de la BD de egresados de la UPCH, para lograr una localización ágil de los exalumnos, que facilite la realización de estudios de egresados con fines de mejora continua de la calidad educativa.

Se requieren estudios de mayor duración, con muestras más grandes e inclusión de otras variables, para ofrecer mejores recomendaciones.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a las autoridades del Departamento de Seguimiento de Egresados de la Universidad

Popular de la Chontalpa, las facilidades otorgadas para el acceso a la información que permitió realizar la presente investigación.

SEMBLANZA DE LOS AUTORES

Médico Cirujano por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco;

**Licenciado en Química Clínica por la Universidad Veracruzana;

***Licenciada en Enfermería por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudiantes de la Maestría en Educación con Especialidad en Docencia de la Universidad Popular de la Chontalpa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Burns R, De Sayve-Lastra J (2009). El Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. *Territorio y Economía*. 2009;27(3):26-45. Recuperado de <http://www.sirem.com.mx/TYE/2009/Paginas/No270to%C3%B1oInvierno2009.aspx>
- Consejo Nacional de Población (2006). *Proyecciones de Población Municipales 2005-2030*. México D.F. (México): CONAPO. Recuperado de <http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com-content&view=article&id=36&Itemid=234>
- Fernández-Pérez JA, Reyes-Teutli KM, Dávila-Ortiz CA, Torres-Luna O (2006). Maestros en Educación Superior: Un Estudio de Egresados. *Actualidades Investigativas en Educación*. 2006;6(3). Recuperado de <http://revista.inie.inie.ucr.ac/articulos/3-2006/archivos/maestros.pdf>
- García-Núñez R, De la Torre-Ramírez JL (2007). Titulación y rendimiento escolar. *Sincronía*. Recuperado de <http://sincronia.cucsh.udg.mx/garciawintero7.htm>

- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2005). Censo General de Población y Vivienda 2005. México: INEGI. Recuperado de <http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?c=10215&s=est>
- Navarro-Leal MA (1998). *Consideraciones teóricas en el estudio de egresados*. En: *Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Esquema básico para estudios de egresados*. México: ANUIES. Recuperado de <http://www.anui.es.com.mx>
- Rodríguez-Solera CR. La inserción laboral de egresados de la educación superior en el Estado de Hidalgo. *Revista de la Educación Superior*. 2003;32(3). Recuperado de http://www.anui.es.com.mx/servicios/p_anui.es/publicaciones/revsup/127/01a.html
- Secretaría de Planeación del Estado de Tabasco (2009). *Boletín Trimestral de Coyuntura Económica. Octubre-Diciembre 2009*. Recuperado de http://seplan.tabasco.gob.mx/seplanet/prospectiva-evaluacion/razon-economica/4to_trim_09.php
- Series Históricas del Producto Interno Bruto de México 1896-2008 (s.f.) (2009). En *MexicoMaxico.org*. Recuperado de <http://www.mexicomaxico.org/Voto/PIBMex.htm>
- Sistema de Cuentas Nacionales de México (2009). *Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2003-2007*. México D.F. (México): INEGI. Recuperado de http://www.seplan.gob.mx/des/pla/plb_ent_fed_inegi_2003_2007.pdf
- Universidad de Guadalajara (2009). *Perfil del aspirante a Químico Fármaco-Biólogo*. Guadalajara (México): UDG. Recuperado de http://qfb-cucei-udg.mx/licenciatura/quimico_farma.html
- Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (2004). *Programa Institucional de Seguimiento de Egresados y Opinión de Empleadores*. Villahermosa (México): UJAT.
- Universidad Popular de la Chontalpa (2005). *Oferta Educativa de la Universidad Popular de la Chontalpa*. Cárdenas (México): UPCH.

